

विज्ञान शोध लेखन : स्कूलों में उद्यमशीलता की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना

Science Research Writing : Developing Curriculum to Encourage Entrepreneurial Culture in Schools

कल्पना माहेश्वरी¹ एवं मीनाक्षी अग्रवाल²

Kalpana Maheshwari¹ and Meenakshi Agarwal²

^{1,2}Skill Assistant Professor, Shri Vishwakarma Skill University, Palwal, Haryana

¹kalpana.maheshwari@svsu.ac.in, ²meenakshi.agarwal@svsu.ac.in

सारांश

भारत, जो अपने गुरुकुलों और नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध है, ने पारंपरिक रूप से उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दी है। इन संस्थानों ने विद्यार्थियों को विशिष्ट कौशल और ज्ञान प्रदान किया है, जिसने उन्हें समाज के स्तंभों और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदानकर्ता के रूप में तैयार किया है। ये संस्थान आज देश के ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। उद्योग पर्यवेक्षकों का कहना है कि भारत में बहुत सारी संभावनाएँ हैं, लेकिन वह उन सभी को कुछ अग्रणी उत्पादों में लागू करने में सक्षम नहीं हैं। कई स्टार्ट-अप जो बड़े निगमों में विकसित हो सकते थे, उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। भारत में स्टार्ट-अप क्रांति में देरी होने के कई कारणों में से एक उद्यमिता संस्कृति के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र की कमी है। दुर्भाग्य से, देश के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्रों को ऐसा माहौल देने में असमर्थ रहे हैं जो रचनात्मकता, विचारधारा और आविष्कार को बढ़ावा देते हैं एवं प्रोत्साहित करते हैं।

इस शोध पत्र का उद्देश्य स्कूलों में स्टार्ट-अप संस्कृति का विकास करना है। विभिन्न कारकों का विश्लेषण करते हुए लेखकों ने स्कूलों में इस संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम बनाने की योजना बनाने की कोशिश की है।

Abstract

India which has been known for its Gurukuls and Universities such as Nalanda and Taxila, has traditionally prioritised higher education. These institutions have remained an important part of the country's fabric, instilling in pupils specific skills and knowledge that have fashioned them into pillars of society and contributors to the country's economic growth. But according to industry observers, India has a lot of potential but has not been able to tap all of that into some ground-breaking and pioneering products. Many start-ups that could have blossomed into massive corporations died an untimely death. One of the many reasons why the start-up revolution has been delayed in India is the lack of an ecosystem for entrepreneurship culture. Unfortunately, the country's schools, colleges, and universities have been unable to give students with an environment that fosters and encourages creativity, ideation, and invention.

This paper aims to study the need for the development of start-ups culture in schools. While studying the various factors the authors have tried to design a curriculum and environment required to develop the said culture in schools.

मुख्य शब्द: उद्यमिता, शिक्षा, संस्कृति, स्टार्ट-अप, पाठ्यक्रम।

Key Words: Entrepreneurship, Education, Culture, Start-ups, Curriculum.

परिचय

किसी देश का आर्थिक विकास उद्यमिता से संबंधित है, खास कर बेरोजगारी को कम करने के लिए व्यक्तिगत स्वरोजगार पर ध्यान देना। भारत एक स्टार्ट-अप देश के रूप में उभर रहा है क्योंकि देश में नवीन स्टार्ट-अप की दिशा में तेजी से विकास हो रहा है। हाल ही में हमने कई नवाचारों को देखा है जो विभिन्न समस्याओं का समाधान करने और रोजगार देने के लिए शुरू किए गए हैं। ऐसा देखा गया है कि अधिकांश संस्थापकों ने अपनी आकर्षक नौकरी छोड़ने के बाद 30 से 40 वर्ष की उम्र में अपना स्टार्ट अप शुरू किया। यद्यपि बहुत कम विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ शुरू करना चाहते हैं^[4]। उनकी प्राथमिक शिक्षाएं जो उनकी मानसिकता को स्नातक करने के बाद उच्च वेतन वाली नौकरी पाने के लिए तैयार करती है, इसका एक बड़ा कारण है। इसके अलावा, लोग जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना नहीं चाहते हैं और उद्यम शुरू करने के चरणों के बारे में पूरी तरह से अनजान हैं। यह लेख स्टार्ट-अप संस्कृति बनाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करने पर केंद्रित है, साथ ही स्टार्ट-अप के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक इको-सिस्टम बनाने पर भी ध्यान दिया गया है, ताकि विद्यार्थी स्कूल स्तर पर और उच्च शिक्षा के बाद सफल उद्यम कर सकें।

साहित्य समीक्षा

जवारा और होक ने कहा है कि उद्यमिता सामाजिक विकास और व्यावसायिक विचारों को बढ़ावा देती है। इसलिए यह वातावरण उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा^[5]। इसलिए, स्कूलों में स्टार्ट-अप संस्कृति शुरू करने और पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की जरूरत है। शिक्षा संस्थानों ने पहले से ही स्टार्टअप संस्कृति को अपनाया है। सीगेल और अन्य ने विश्वविद्यालयों में छात्र उद्यमिता को आसान बनाने के लिए एक प्रणाली की पेशकश की है^[6]। ज्यादातर लोगों का मानना है कि उद्यमिता शिक्षा कार्यक्रम छात्रों को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करते हैं^[7-10]। साथ ही, वे नवीनतम अवसरों का पता लगाने के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं^[11]। बर्गमैन और अन्य ने तथा हेटर और अन्य ने बताया कि विद्यार्थी भी नए उद्यम बनाते हैं, जैसे विश्वविद्यालय के वातावरण और स्थान^[12,13]। मल्लिकार्जुन ने अपने अध्ययन लेख में भारत में नवोदित उद्यमों के बड़े पैमाने और उनके सामने आने वाले चुनौतियों पर चर्चा की है जो उनके

विकास को सीधे प्रभावित करते हैं^[14]। फ्रिट्श विविच ने उद्यमशीलता संस्कृति को “मानदंडों, मूल्यों और आचार संहिता के संदर्भ में समझाया, जो उद्यमशीलता की सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन को बढ़ावा देते हैं, गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उच्च स्वरोजगार दर प्राप्त होती है जो समय के साथ बनी रहती है”^[15]। इसके अलावा, जे. जबीन एवं अन्य ने कहा है कि शिक्षाविदों को उद्यमशीलता संस्कृति पर अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह रोजगार, कंपनी की निरंतरता और आर्थिक विकास को प्रभावित करती है^[3]। इसलिए नवाचार, मजबूत आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन को देश भर में बढ़ावा देना चाहिए^[16-17]। अल-लावाती और अन्य ने एक समीक्षा अध्ययन में उद्यमशीलता संस्कृति का महत्व बताया है^[18]। इस अध्ययन में संस्कृति, उद्यमिता और उद्यमशीलता से जुड़े संबंधों पर चर्चा की गई है। इन कारकों की भूमिका विवादास्पद है कि वे विद्यार्थियों को स्टार्ट-अप करने में कैसे प्रभावित करते हैं। नेक एवं कार्बेट ने उद्यमिता को परिभाषित किया है कि “नए उद्यम शुरू करने के लिए आवश्यक मानसिकता, कौशल और अभ्यास विकसित करना, फिर भी स्वीकार करना” के रूप में ऐसी शिक्षा के परिणाम दूरगामी हैं^[19]। नाया और अन्य के अनुसार, इस पर बहुत जोर दिया गया है कि उद्यमिता शिक्षा एक अध्ययन अनुशासन के रूप में, जहां यह अवधारणाओं और सिद्धांतों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है^[20]। इसके अलावा, उस्त्युजिना एवं अन्य ने नोट किया कि छात्रों की उद्यमशीलता क्षमताओं का निर्माण और कौशल महत्वपूर्ण है, उद्यमिता शिक्षा के माध्यम से एक मनोवैज्ञानिक रूप से उन्मुख घटक के रूप में, जिसमें ये दक्षताएँ मौजूदा उद्यमियों और इच्छुक उद्यमियों दोनों के लिए फायदे मंद हैं^[21]। उद्यमिता शिक्षा अक्सर छात्रों को उद्यमशीलता मानसिकता विकसित करने में मदद करती है, जो उद्यमिता संस्कृति के विकास में योगदान देती है^[22,23]। यह शिक्षा छात्रों को अपने ज्ञान, दृष्टिकोण और क्षमताओं को मजबूत करने पर केंद्रित करती है। टाय ने कहा है कि देश में अधिक उद्यमी बनाने और बेरोजगारी दर को कम करने के लिए उद्यमिता शिक्षा में व्यापक सुधार की आवश्यकता है^[24]। यद्यपि, उद्यमिता शिक्षा को विभिन्न शैक्षिक परिस्थितियों में प्रदान किया जा सकता है, जैसे स्कूलों में सेमेस्टर के दौरान चलने वाले पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ

और क्षमताएँ^[25-27]। ये परिस्थितियाँ छात्रों की मानसिकता, ज्ञान और नवीन विचारों का विकास कर सकती हैं। अब भी उद्यमिता शिक्षा की प्रकृति और सफल उद्यमी बनने के लिए विद्यार्थियों को शिक्षित करने की आवश्यकता पर बहस होती है। मान्यतानुसार, छात्रों को उद्यमी बनाने के लिए और उनकी पहचानने की क्षमता में सुधार करने के लिए विशिष्ट उद्यमिता शिक्षा कार्यक्रमों से प्रेरित किया जाता है।^[7-11] हालाँकि, इस बात पर अधिक चर्चा है कि क्या ऐसे कार्यक्रम छात्रों को अधिक उद्यमी बनाने में मदद करते हैं। मार्टिन एवं अन्य के अध्ययनों के मेटा-विश्लेषण ने उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण और उद्यमिता परिणामों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध पाया गया^[28]। साहित्य में समीक्षा में, यह देखा गया है कि उद्यमशीलता संस्कृति और उद्यमिता शिक्षा पर अध्ययन अभी भी जारी है। प्रारंभिक चरण में, अतिरिक्त शोध की आवश्यकता है^[29, 33]।

स्कूलों में उद्यमशीलता संस्कृति के लिए इकोसिस्टम का समर्थन

यह शोध पत्र स्कूल में स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक इको-सिस्टम बनाने पर केंद्रित है। इस तरह, विद्यार्थियों की मानसिकता को स्टार्टअप के लिए फिर से तैयार करके स्कूली शिक्षा को फिर से परिभाषित किया जा सकता है। निम्नलिखित स्टार्ट-अप इको सिस्टम बनाने के लिए सामग्री शामिल की जा सकती है।

पाठ्यचर्या का डिजाइन

स्कूली पाठ्यक्रम में उद्यमिता को शामिल करना एक ऐसी समस्या है जिसके लिए व्यापक शैक्षणिक दायरे की आवश्यकता है। उद्यमिता शिक्षा बच्चों को मनोवैज्ञानिक लाभ प्रदान करती है, जो उनके शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास में योगदान करती है। संस्थान का वर्तमान पाठ्यक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने और उच्च शिक्षा में प्रवेश करने पर केंद्रित है।

- (i) प्रतिभाशाली घंटा
- (ii) वास्तविक विश्व परिदृश्यों की चर्चा
- (iii) लंबी अवधि के लिए व्यक्तिगत परियोजनाएं
- (iv) चारों ओर पर्यावरणीय समस्याओं की चर्चा

वैद्य के अनुसार 'मेरा भविष्य', 'पहल करना', 'उद्यमी कैसे सोचते हैं', 'क्या' जैसे तत्व उद्यमी तलाश

करते हैं- एक अच्छा अवसर', 'किसी अवसर की पहचान के लिए इंद्रियों का उपयोग करना', 'क्या अच्छे का संकेत देता है 'अवसर', 'एक अच्छी व्यवसाय योजना तैयार करना' आदि को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए^[28, 29]।

स्टार्ट-अप उद्यमियों को सॉफ्टवेयर को समझने में मदद करने के लिए समस्या-समाधान पद्धतियाँ उपयोगी हो सकती हैं क्योंकि वे वास्तविक दुनिया के मुद्दों का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए चुनौती आधारित शिक्षा (सीबीएल) को मोबाइल एप्लिकेशन विकास को शिक्षित करने का प्रस्ताव दिया गया है (निकोलस एवं अन्य 2016)। सैंटोस एवं अन्य कहते हैं कि उद्यमशीलता का अनुभव शिक्षकों या व्यवसाय योजना प्रतियोगिताओं से अधिक महत्वपूर्ण है^[30]।

उद्यमियों की सफलता की कहानियाँ साझा करना

भारतीय समाज ने ऐतिहासिक रूप से नौकरी की सुरक्षा और स्थिरता को बहुत प्राथमिकता दी है। पुराने समय में, कोई पक्की सरकारी नौकरी या एक विख्यात विश्वव्यापी निगम में पद पाना अंतिम कैरियर लक्ष्य था। हालाँकि, यह मानसिकता अब बदल रही है जैसे युवा पीढ़ी पुरानी आदतों को चुनौती देती है और सफलता के नए रास्ते खोजती है। भारतीय उद्यमियों की सफलता की कहानियाँ इस बदलाव का प्रेरक हैं। रतन टाटा, मुकेश अंबानी और एन. आर. नारायण मूर्ति जैसे उद्यमियों ने इसे घरेलू नाम बनाया है। युवामनों को यह सब साधारण जन्म से अविश्वसनीय सफलता की अपनी यात्रा से प्रेरित कर रहे हैं। ये कहानियाँ भारतीय संदर्भ में रचनात्मकता और प्रगति की संभावनाओं को उजागर करती हैं।

शिक्षकों का समर्थन

स्कूलों ने जोखिम लेने वाली, लीक से हटकर सोच विकसित करने को प्राथमिकता नहीं दी है। इसलिए, बहुत कम विद्यार्थी उद्यमी बनना चाहते हैं और अपनी खुद की फर्म चलाते हैं। इस नए मानक में शिक्षक की पारंपरिक भूमिका पूरी तरह से अलग होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तकों पर आधारित कड़ाई से दृष्टिकोण को पढ़ाने की पुरानी परंपरा से बदलना चाहिए, शिक्षकों और विद्यार्थियों को उनकी खोज में सहयोग मिलना चाहिए। छात्र इस यात्रा पर मिल कर चलते हैं। यथा संभव बिना किसी सहायता के, छात्र इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और धीरे-धीरे

अंतिम उत्तर खोजते हैं। यहां शिक्षक का काम केवल विद्यार्थियों को उत्साहित करने से नहीं समाप्त होता; वह एक उत्प्रेरक एजेंट भी बन जाता है।

संस्कृति समर्थन

भारतीय संस्कृति में असफलता को हमेशा पेशेवर असफलता के रूप में देखा जाता है। दूसरी ओर, स्टार्ट-अप संस्कृति विफलता को अधिक स्वीकार्य दृष्टिकोण से दूर करती है। वे उद्यमियों में अपनी जोखिम लेने की इच्छा, असफलताओं से सीखने की क्षमता और मुश्किलों का सामना करने के लिए प्रसिद्ध हैं। कॉलेज छात्रों को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करने के लिए मानसिकता में यह बदलाव महत्वपूर्ण है।

यह लोगों को असफलता को नुकसान के बजाय उन्नति के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे तेजी से उबर सकें और अपनी उद्यमशीलता गतिविधियों में अधिक बल प्राप्त कर सकें।

वित्तीय सहायता

प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इनक्यूबेटर सेवाओं जैसे ब्रॉडबैंड, वाई-फाई तक पहुंच पर जोर दिया गया है। और नेटवर्क युक्त कंप्यूटर, प्रयोगशालाएँ और यहाँ तक कि परामर्श भी दिया^[33]।

सामाजिक मुद्दों के माध्यम से उद्यमशीलता संस्कृति को विकसित करने के लिए एक रूपरेखा

उद्यमशीलता शिक्षा को एक जीवन कौशल माना जाता है, जिसमें शैक्षिक क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह प्रकृति में बहु विषयक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की गारंटी देते हुए, इसका दायरा बढ़ाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह शिक्षार्थियों को सामाजिक चिंताओं के बारे में गंभीर रूप से सोचने की अनुमति देता है। उद्यमशीलता की आदतों और कौशल के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इस तरह के संपर्क से बच्चे का अनुभव और समझ बढ़ती है जैसे-जैसे वे बढ़ते और शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, और उनमें तर्कशक्ति की गुणवत्ता विकसित होती है। यह उनके जीवन में बाद में किसी नए उद्यम में परिणित हो सकता है यह बाद में कौशल पर आधारित नौकरी में बदल सकता है, जो उद्यमशीलता शिक्षा से होता है।

कक्षा में उद्यमिता को शामिल करने का लक्ष्य छात्रों

को सिर्फ जानने के बजाय इसे अनुभव करने और महसूस करने की अनुमति देना है। यह प्रयोगात्मक शिक्षाशास्त्र पर प्रकाश डालता है। भूमिका निभाना, बाहरी दुनिया से संबंध, आदान-प्रदान और अनुभव, रचनात्मक समस्या समाधान, जोखिम लेना और सकारात्मक गलतियाँ करना, और बाहरी दुनिया से संबंधों को ध्यान में रखते हुए लेखकों ने एक रूपरेखा बनाने का प्रयास किया है, जो हो सकता है।

प्रारंभिक वर्षों से उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करने की प्रक्रिया को विकसित करने के लिए शैक्षणिक ढाँचा नीचे चित्र में दर्शाया गया है।

चित्र 1. स्कूलों में उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक शैक्षणिक ढाँचा

(क) **समस्याओं की पहचान करना:** प्रक्रिया में पहला कदम आसपास के किसी भी सामाजिक या सामुदायिक मुद्दे की पहचान करना है। वे लोगों के दैनिक जीवन में किसी भी तरह से बाधा डालने वाले विभिन्न कारकों का पता लगाएंगे। यह छात्रों को गहन अवलोकन समझ, समुदाय से जुड़ने और स्थिति के आलोचनात्मक विश्लेषण के मार्ग पर ले जाएगा।

(ख) **सहानुभूति:** अगला चरण समस्या का सामना कर रहे लोगों के साथ सहानुभूति रखना है। इससे छात्रों में मूल्यों और भाईचारे की भावना को विकसित करने में मदद मिलती है।

(ग) **प्री-इनक्यूबेटर:** वर्तमान में, इनक्यूबेटर को “नई फर्मों के पोषण के लिए एक ठोस, व्यवस्थित

प्रयास” माना जाता है। नियंत्रित वातावरण में उनकी गतिविधि के प्रारंभिक चरण में, और इसे एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। बुनियादी ढाँचे, विकास सहायता प्रक्रियाओं और विशेषज्ञता का एक संयोजन प्रदान करता है जो विफलता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और इनक्यूबेटेड फर्मों को विकासपथ पर ले जाता है^[34]।

यह वह चरण है जहां छात्र समस्या को विशेष रूप से और संक्षेप में परिभाषित करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे एवं इसके बाद अनेक विचार उत्पन्न होंगे जिसका उद्देश्य समस्या को सुलझाना होगा। इस चरण में छात्र लीक से हटकर सोचता है और समस्या समाधान का दृष्टिकोण रखता है। अंत में ऐसे कई विचार हैं जिनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है।

(घ) विचारों का संकलन: इस स्तर पर छात्र अपने गुरुओं की मदद से इस पर काम करना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम विचारों का परिष्कार किया जाता है। वे समाधान की व्यवहार्यता और औचित्य को देखते हैं। इसमें शामिल वित्तीय और अन्य संसाधनों की लागत पर भी विचार किया जाता है^[35]।

चर्चाओं के कई दौर चल रहे हैं। इस चरण में छात्र अनुसंधान के महत्व और विभिन्न आधारों पर समाधानों को कैसे उचित ठहराया जाए को सीखते हैं ।

निष्कर्ष

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में तेज विकास देखा है। भारत आज एक युवा देश है, जिसकी आधी से अधिक जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच है, जो इसे अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं से अलग करता है। यद्यपि, जनसांख्यिकीय लाभ बहुत कम साबित हो सकता है यदि हम अपने बच्चों को आवश्यक क्षमता, खासकर उद्यमशीलता और रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करने में असमर्थ हों।

विभिन्न शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि उद्यमिता, विशेष रूप से स्व-रोजगार को बढ़ाना, बेरोजगारी को कम करने का सबसे अच्छा उपाय है। कौशल के बिना शिक्षा व्यर्थ है। एक एंकर बनें और उद्यमी कौशल का समर्थन करें। परिणाम स्वरूप, स्कूलों को इस तथ्य को जानना महत्वपूर्ण है और बच्चों को उद्यमशीलता कौशल शिक्षा की एक विस्तृत श्रृंखला से परिचित कराने की योजना बनाना महत्वपूर्ण है।

शोध पत्र में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों की समानार्थक हिन्दी शब्दावली

Alphabetically sorted terminology in English	वर्णानुक्रमित हिन्दी शब्दावली
Challenge based learning	चुनौती आधारित शिक्षा
Curriculum	पाठ्यक्रम
Developed Economy	विकसित अर्थव्यवस्था
Ecosystem	पारिस्थितिकी तंत्र
Entrepreneurship	उद्यमिता
Incubator	ऊष्मायित्र
Specific Skill	विशिष्ट कौशल

संदर्भ

1. Singh, S.K., & Pravesh, R. (2017). Entrepreneurship development in India: Opportunities and challenges. *Splint International Journal of Professionals*, 4(3), 75.
2. Badri, R., & Hachicha, N. (2019). Entrepreneurship education and its impact on students' intention to start up: A sample case study of students from two Tunisian universities. *The International Journal of Management Education*, 17(2), 182–190. 10-1016/j. ijme-2019-02-004.
3. Jabeen, F., Faisal, Katsioloudes, M. N., & I. Katsioloudes, M. (2017). Entrepreneurial mindset and the role of universities as strategic drivers of entrepreneurship: Evidence from the United Arab Emirates. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 24(1), 136–157. 10-1108-JSBED-07-2016-0117.

4. Meyer, Surujlal. (2018). Placing South Africa in the global entrepreneurship arena: A European country comparison. 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA) Milan, Italy (International Business Information Management Association (IBIMA)).
5. Jwara, N., & Hoque, M. (2018). Entrepreneurial intentions among university students: A case study of Durban University of Technology. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 24 (3), 1–19.
6. Wright, M., Siegel, D. S., Mustar, P. (2017). An emerging ecosystem for student start-ups. *The Journal of Technology Transfer*, 42, 909-922.
7. Pittaway, L., & Cope, J. (2007). Entrepreneurship education: A systematic review of the evidence. *International Small Business Journal*, 25, 479–510.
8. Bae, T.J., Qian, S., Miao, C., & Fiet, J. O. (2014). The relationship between entrepreneurship education and entrepreneurial intentions: A meta-analytic review. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 38, 217–254.
9. Souitaris, V., Zerbini, S., Al-Laham, A. (2007). Do entrepreneurship programmes raise entrepreneurial intention of science and engineering students. The effect of learning, inspiration and resources. *Journal of Business Venturing*, 22(4), 566–591.
10. Wilson, F., Kickul, J., Marlino, D. (2007). Gender, entrepreneurial self-efficacy, and entrepreneurial career intentions: Implications for entrepreneurship education. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 31, 387–406.
11. DeTienne, D. R., Chandler, G. N. (2004). Opportunity identification and its role in the entrepreneurial classroom: A pedagogical approach and empirical test. *Academy of Management Learning and Education*, 3, 242–257.
12. Bergman, H., Hundt, C., & Sternberg, R. (2016). What makes student entrepreneurs. On the relevance (and irrelevance) of the university and the regional context for student start-ups. *Small Business Economics*. doi:10-1007/s11187-016-9700-6.
13. Hayter, C. S., Lubynski, R., & Maroulis, S. (2017). Who is the academic entrepreneur? The role of graduate students in the development of university spinoffs. *Journal of Technology Transfer*, forthcoming.
14. Maradi, M.M. GROWTH OF INDIAN STARTUP: A CRITICAL ANALYSIS-Vol.17 no.1 2023, Pg- 181-186.
15. Fritsch, M., Wyrwich, M. (2016). The effect of entrepreneurship on economic development—an empirical analysis using regional entrepreneurship culture. *Journal of Economic Geography*, 17(1), 1–33. 10.1093/jeg@lbv049
16. Aloulou. (2015). The prediction of entrepreneurial intentions among preparatory year' saudi students: Testing an intent model. Paper presented at the ICIE 2015 3rd International Conference on Innovation and Entrepreneurship: ICIE 2015 19 & 20 Mar 2015 (Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, UK) Durban, South Africa.
17. Susilaningih, M., Siswandari, (2017, October). Identification of academic culture dimensions in entrepreneurship learning at universities in Central Java. Paper presented at the International Conference on Teacher Training and Education 2017 (ICTTE 2017) Yambol, Bulgaria (Atlantis Press)doi:10-2991@ictte17-2017-20.
18. Al-Lawati, E.H., Abdul Kohar, U. H., Shahrin Suleiman, E. (2022). Entrepreneurial culture in educational institutions: A scoping review. *Cogent Business & Management*, 9(1), 1997237.
19. Neck, H. M., & Corbett, A.C. (2018). The scholarship of teaching and learning entrepreneurship. *Entrepreneurship Education and Pedagogy*, 1(1), 8–41. 10-1177/2515127417737286.
20. Naia, A., Baptista, R., Januário, C., & Trigo, V. (2015). Entrepreneurship education literature in the 2000s. *Journal of Entrepreneurship Education*, 17, 111–135. <http://hdl-handle-net/10071/9383>.
21. Ustyuzhina, O., Mikhaylova, A., Abdimomynova, A. (2019). Entrepreneurial competencies in higher education. *Journal of Entrepreneurship Education* 22 1 1–14 <https://www.abacademies.org/articles/entrepreneurial-competencies- in higher education 7815. html> .

22. Vidal, F. M., Monteiro, I., Penalver, A. J. B., Martinez, I.J.M., Azevedo, P. S., Contreiras, J. Gomez, E. H. (2015). Entrepreneurship, Communication and ICT in Secondary Education. In L. G-Chova, A.L.Martinez, and I.C. Torres (Eds), ICERI 2015: 8th International Conference of Education, Research and Innovation (pp. 2252–2260). Seville, Spain: International Academy of Technology, Education and Development (IATED).
23. Sánchez-Hernández, M.I., Maldonado/Briegas, J.J. (2019). Sustainable entrepreneurial culture programs promoting social responsibility: A European regional experience. *Sustainability*, 11(13), 3625. 10-3390/su11133625.
24. Taye, E. (2017). Perception of engineering students on entrepreneurship education. *International Journal for Science and Advance Research in Technology*, 3 (11), 64–72. <http://hdl-handle-net/123456789/5194>.
25. Lixán, F., & Santos, F. J. (2007). Does social capital affect entrepreneurial intentions\ *International Advances in Economic Research*, 13(4), 443–453. 10-1007/s11294- 007-9109-8.
26. Nabi, G., Lixán, F., Fayolle, A., Krueger, N., & Walmsley, A. (2017). The impact of entrepreneurship education in higher education: A systematic review and research agenda. *Academy of Management Learning & Education*, 16(2), 277–299. 10-5465/amle-2015-0026.
27. O'Connor, A. (2013). A conceptual framework for entrepreneurship education policy: Meeting government and economic purposes. *Journal of Business Venturing*, 28(4), 546–563. 10-1016/j. jbusvent-2012-07-2003.
28. Martin, B. C., McNally, J. J., & Kay, M. J. (2013). Examining the formation of human capital in entrepreneurship: A meta-analysis of entrepreneurship education outcomes. *Journal of Business Venturing*, 28, 211–224.
29. Wu, L. S., Destech Publication, I. (2018). Empirical study of the effect of entrepreneurial environment on college students' entrepreneurial intention in China. In 2018 2nd International Conference on Advanced Education and Management Science. Lancaster: Destech Publications.
30. A.R. Santos, A. Sales, P. Fernandes, and M. Nichols. (2015). Combining Challenge Based Learning and Scrum Framework for Mobile Application Development. In Proceedings of the 2015 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE 15). ACM, Vilnius, Lithuania, 189–194.
31. Jardim, J., Bártolo, A., & Pinho, A. (2021). Towards a global entrepreneurial culture: A systematic review of the effectiveness of entrepreneurship education programs. *Education Sciences*, 11(8), 398. 10-3390/educsci11080398
32. M. Nichols, K. Cator, and M. Torres. (2016). *Challenge Based Learning Guide*. Nichols, M. and Cator, K. and Torres, M-, Redwood City, CA, USA.
33. Culkin, N. (2013). Beyond being a Student: An Exploration of Student and Graduate Startups (SGSUs) Operating from University Incubators. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 20(3): 634-649. <http://dx.doi.org/10-1108/JSBED-05-2013-0072>.
34. Theodorakopoulos, N., Kakabadse, N. K. McGowan, C. (2014). What Matters in Business Incubation. A Literature Review and a Suggestion for Situated Theorising. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 21(4): 602-622. <http://dx.doi.org/10-1108/JSBED-09-2014-0152>.
35. Pittaway, L. Edwards, C. (2012). Assessment: Examining Practice in Entrepreneurship Education. *Education & Training*, 54(8/9): 778-800. <http://dx.doi.org/10.1108@00400911211274882>.

□